

TALLER DE SISTEMAS CIBER-FÍSICOS

CURSO 2023

Informe

Autores:

Agustín DE LEÓN

Tobías IROA

Supervisores:

Eduardo GRAMPÍN

Joaquín VEIRANA

Noviembre, 2023

FACULTAD DE
INGENIERÍA

UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Contenidos

1	Introducción	3
1.1	Sistema ciber-físico	3
1.2	IoT	3
1.3	Smart FIng	3
1.3.1	Sensado de temperatura y humedad	4
1.3.2	Conteo de personas	4
1.3.2.1	Conteo de MACs como estimador de la cantidad de personas	5
1.3.2.2	Counting a Stationary Crowd Using Off-the-Shelf WiFi	5
1.3.2.2.1	Contexto	5
1.3.2.2.2	Obtención de los datos	5
1.3.2.2.3	Requerimientos de hardware	6
1.3.2.2.4	Estimación de la cantidad de personas	6
1.3.2.2.5	Acercamiento a los autores	6
2	Continuación proyecto Smart FIng	6
2.1	Configuración de ambientes	6
2.1.1	Ambiente de desarrollo	6
2.1.2	Instalacion local de ThingsBoard	7
2.1.3	Ambiente de producción	7
2.2	Tethering con sensores existentes	7
2.3	Conexión Bluetooth	7
2.4	Persistencia de datos y cambio de arquitectura	7
2.4.1	SPIFFS	8
2.4.2	Preferences	8
2.4.3	Método utilizado	9
2.5	MQTT	9
2.5.1	Motivación	9
2.5.2	Descripción del protocolo	9
2.5.3	Thingsboard como broker MQTT	10
2.5.4	Implementación en proyecto calidad de aire	10
2.6	Gestión de alertas	11
2.6.1	RPC	11
2.6.2	Client-Side RPC	11

2.6.3	Server-Side RPC	12
2.6.4	Implementaciones	13
2.6.4.1	Prototipo con curl como servidor	13
2.6.4.2	Dispositivo sensor como servidor	15
2.6.4.3	Thingsboard como servidor	16
2.7	Smart switch	24
2.7.1	Motivación	24
2.7.2	Marco teórico	24
2.7.2.1	Relé	24
2.7.3	Implementación	25
2.7.3.1	Prueba de concepto	25
2.7.3.2	Prototipo	25
3	Resultados obtenidos	27
4	Trabajo futuro	28
4.1	Proyecto Hospital de Clínicas	29
4.1.1	Motivación	29
4.1.2	Recursos disponibles	29
4.1.3	Relevamiento de sensores	29
4.1.3.1	4G Disposable Temperature Humidity Location Sensor	29
4.1.3.2	WIFI Temperature and Humidity Sensor - Internet Of Things (IOT) JemRF	30
4.1.3.3	Alternativas ZigBee	30

1 Introducción

1.1 Sistema ciber-físico

Un sistema ciber-físico es un sistema en el cual la interconexión entre los componentes cibernéticos y físicos está estrechamente integrada en todas las escalas y niveles. Esta integración implica la incorporación de sistemas y procesos físicos en redes de computadoras, donde los cálculos y las comunicaciones están en continua interacción con los procesos físicos para mejorar las capacidades de los sistemas físicos. Este enfoque abarca una amplia gama de escalas, desde dispositivos como marcapasos hasta sistemas tan grandes como la red energía eléctrica nacional. En conjunto, los sistemas ciber-físicos representan una convergencia profunda y coordinada entre las dimensiones computacional y física, donde las redes de computadoras y la automatización se entrelazan con los procesos físicos para mejorar y transformar la funcionalidad y eficiencia de sistemas de diferentes magnitudes [TSCF FING, 2023].

1.2 IoT

La Internet de las Cosas (IoT) es una idea que refiere a lograr la interconexión de objetos físicos, tanto estáticos como móviles, con el fin de que capturen y transmitan datos y/o respondan a órdenes (o comandos). Para lograr este fin, estos objetos comprenden sensores, actuadores, elementos de cómputo y software, además de la infraestructura de comunicación para lograr la interconexión [TSCF FING, 2023].

1.3 Smart FIng

Smart FIng [Veirana, 2023] es un proyecto que implementa y despliega un prototipo de campus inteligente en la Facultad de Ingeniería.

El proyecto abarca diversas temáticas como son el conteo de personas, una estación meteorológica, calidad de ambiente, conteo de lugares en un estacionamiento hasta monitoreo en los cultivos. De estas distintas temáticas, se pondrá foco en el conteo de personas y calidad de ambiente. Respecto a calidad de ambiente, en particular se pondrá especial atención en el sensado de temperatura y humedad en el ambiente.

Para la implementación, el proyecto Smart FIng contempla distintas opciones respecto a la arquitectura. En el contexto de este taller, se va a utilizar una imple-

mentacion local de la plataforma ThingsBoard¹ y una ya existente en la nube de Elasticcloud².

1.3.1 Sensado de temperatura y humedad

Tener datos acerca de temperatura y humedad en el ambiente es importante en distintos ámbitos, en el contexto del proyecto, por ejemplo se toman medidas de salones de clase de facultad. Estos datos recabados son utilizados con el objetivo de mejorar la experiencia de quienes están en la facultad.

Se presenta el sensor de temperatura y humedad utilizado.

Figure 1: Sensor SparkFun Si7021³

1.3.2 Conteo de personas

El conteo de personas es importante por distintos motivos, uno de ellos es la ayuda en la toma de decisiones, por ejemplo, ya que es posible asignar recursos de manera mas precisa teniendo conocida la cantidad de personas en un determinado lugar.

¹<https://thingsboard.io/>

²<https://www.minubeantel.uy/>

³<https://learn.sparkfun.com/tutorials/si7021-humidity-and-temperature-sensor-hookup-guide/>

1.3.2.1 Conteo de MACs como estimador de la cantidad de personas

La funcionalidad de conteo de personas presente en el proyecto Smart FIng utiliza las direcciones MACs obtenidas mediante el esnifeo de tramas de red que viajan por el aire. El procesamiento realizado sobre las tramas, analiza las distintas MACs existentes en el ambiente y con eso logra estimar la cantidad de personas, en la facultad se utiliza la red *wifing* que tiene un gran alcance dentro del predio. De esta forma se obtiene un estimado de la cantidad de personas en la facultad en un momento dado.

1.3.2.2 Counting a Stationary Crowd Using Off-the-Shelf WiFi

En el contexto del taller surge como interrogante la eficacia de los sensores ya implementados y el rendimiento de otras implementaciones, por ello se investigaron otras posibilidades de implementación. En [Belal Korany and Yasamin Mostofi, 2021] se presenta una forma de conteo de personas muy interesante mediante el análisis del movimiento que provocan las personas sobre las ondas wifi que están en el aire. Como su título lo dice, el estudio se centra en el conteo de personas que se encuentran en reposo, puede ser leyendo un libro, mirando una película, o algún caso de similares características.

Para el taller se propone el análisis del proyecto, el estudio de los requerimientos para una posible implementación y finalmente si es alcanzable, realizarla.

1.3.2.2.1 Contexto

En el proyecto se utilizan los “fidgets” como referencia del movimiento de las personas. Dichos fidgets se definen como aquellos pequeños movimientos que suelen realizar las personas cuándo están en un estado de reposo, como por ejemplo: bostezar, mover las manos, cruzar las piernas, etc. Se utiliza un transmisor y un receptor WiFi para obtener los datos de dichos fidgets. A partir de dichos datos se realizan cálculos utilizando la teoría de colas.

1.3.2.2.2 Obtención de los datos

Los datos se obtienen a partir del acceso al Channel State Information (CSI) del receptor WiFi, el CSI es un indicador de las propiedades conocidas del canal de un enlace de comunicación. Esta información describe cómo se propaga una señal desde el transmisor al receptor y representa el efecto combinado de, por ejemplo, dispersión, desvanecimiento y caída de potencia con la distancia. Además permite

la detección humana que fue lo utilizado en el proyecto mencionado.

Desde dicho canal se extraen las perturbaciones que generan los movimientos de las personas y se pasa al módulo que estima la cantidad de personas.

1.3.2.2.3 Requerimientos de hardware

Mediante el análisis de [Belal Korany and Yasamin Mostofi, 2021] y complementando además con [F. Palmese and A. E. C. Redondi, 2023] se deduce que se necesita mínimamente un Access Point que funcione como transmisor, dónde se podría utilizar OpenWrt. Para el receptor se necesita de un equipo programable como una Raspberry Pi dónde se debe programar y utilizar un extractor de CSI, se podría utilizar una placa ESP32⁴ con chip WiFi como sustituta de la Raspberry Pi.

1.3.2.2.4 Estimación de la cantidad de personas

Se modela el problema como una cola $M/G/\infty$, donde se modela a los cliente como a aquellas personas que realizan fidgets, no hay tiempo de espera dado que cualquier persona puede hacer un fidget en cualquier momento, por ende los servidores son infinitos. El tiempo de servicio responde al tiempo que una persona demora en realizar un fidget.

1.3.2.2.5 Acercamiento a los autores

Se intentó contactar con los autores del proyecto con el fin de saber si disponían de algún tipo de recurso para que al equipo utilizase de punto de partida, pero no se tuvo éxito.

2 Continuación proyecto Smart FIng

2.1 Configuración de ambientes

2.1.1 Ambiente de desarrollo

Mediante la guía del autor del proyecto Smart FIng se configuraron los ambientes de desarrollo para poder realizar pruebas con los sensores ya construidos. Dichos ambientes utilizan PlataformIO, que gestiona la intercomunicación con los dispositivos sensores y brinda interfaces para poder compilar, configurar y grabar el código en los sensores.

⁴<https://github.com/jonathanmuller/ESP32-gather-channel-state-information-CSI->

2.1.2 Instalacion local de ThingsBoard

Para realizar un primer acercamiento al funcionamiento de la plataforma de procesamiento de datos, se decidió instalar la plataforma de manera local. Para esto se siguió una guía⁵ de la página oficial de la plataforma sugerida por el tutor.

2.1.3 Ambiente de producción

Se pudieron realizar pruebas sobre el ambiente de producción definido en el proyecto Smart FIng, se crearon usuarios para los integrantes del equipo y se accedió a la misma.

2.2 Tethering con sensores existentes

Se buscó poder utilizar y demostrar las capacidades de los sensores en espacios nuevos de los que no se tenía información de la infraestructura disponible. Principalmente con la motivación de que fuera posible hacer una demo en un espacio sin conexión a internet inalámbrico. Por ello se realizaron experimentos haciendo uso del ambiente de producción anteriormente mencionado en dónde se enviaron datos desde un sensor que estaba conectado a una red proporcionada por un teléfono móvil mediante anclaje de red o “tethering”.

Los experimentos fueron exitosos, no se necesitó modificar el código fuente del proyecto.

2.3 Conexión Bluetooth

Se participó en el desarrollo de un nuevo módulo para los sensores que permite la conexión mediante bluetooth a los mismos, se probó dicho módulo y además se utilizó para la configuración de parámetros y variables de entorno de los sensores en tiempo real sin la necesidad de volver a cargar el código en él desde una PC, para lograr esto fue necesario que estas variables pasen a ser persistidas en el dispositivo como se profundiza en la siguiente sección.

2.4 Persistencia de datos y cambio de arquitectura

Dentro del proyecto existen ciertos valores como el nombre de la red WiFi, su contraseña, la url de la plataforma Thingsboard, etc. Estos valores se encuentran

⁵<https://thingsboard.io/docs/user-guide/install/ubuntu/>

definidos como constantes en el proyecto original. A partir de ello surge el problema de modificar estos datos cuando la información de la realidad cambia. Con el diseño actual, se debe flashear la placa cada vez que se desee modificar al menos un valor de los comentados. Estos datos son vitales para el funcionamiento de los sensores, ante el cambio de nombre de la red WiFi se estaría inutilizando todos los sensores conectados a dicha red. La configuración de los sensores en este contexto puede ser compleja, dado que pueden estar instalados en lugares de difícil acceso. Por los motivos anteriormente expuestos, se decidió cambiar levemente la arquitectura de la aplicación. Cambiar las constantes por variables y que éstas últimas sean leídas de una fuente persistente. La persistencia es necesaria dado que si el sensor es reiniciado por un fallo en el suministro de energía, al volver a funcionar se asignarían los valores antiguos.

Las opciones a analizar para el almacenamiento persistente fueron: SPIFFS y Preferences.

2.4.1 SPIFFS

SPIFFS es un sistema de archivos que utilizan las placas ESP32, donde se tiene un directorio dedicado a ser una memoria flash, en dicho directorio se pueden crear archivos que fácilmente pueden ser referenciados por el código fuente del proyecto. Dichos valores pueden ser modificados en tiempo de ejecución del proyecto. Por lo tanto cumple con los requerimientos mínimos para el proyecto. Para su correcto uso se deben emplear tipos de datos de bajo nivel y pedidos de memoria que hacen más complicada la tarea de programar. Permite almacenar archivos como imágenes.

El uso de SPIFFS está deprecado actualmente.

2.4.2 Preferences

Preferences.h es una librería que permite el manejo de pares clave:valor y su fácil acceso durante la ejecución del programa, pero además permite el almacenamiento persistente de dichos datos. Posee una interfaz muy cómoda para agregar y eliminar pares clave:valor del conjunto de “preferencias”. No está recomendada para el almacenamiento de archivos, sólo de un conjunto de pares clave:valor.

2.4.3 Método utilizado

Dado que lo único que se requiere es el almacenamiento de parámetros se consideró de mayor valor la interfaz de Preferences.h ya que evita el engorroso manejo de memoria dinámica y tipos primitivos. Se tuvo en cuenta que SPIFFS está deprecado y pueden surgir inconvenientes en su uso que no tengan respaldo técnico de sus creadores.

2.5 MQTT

2.5.1 Motivación

Como parte del taller se investigaron sensores comerciales de temperatura y humedad. Finalmente, se optó por sensores que solo utilizan el protocolo MQTT, haciendo que surja la necesidad de poder utilizar dicho protocolo con la plataforma Thingsboard.

Por otra parte, tener sensores configurados para utilizar el protocolo MQTT permite aprovechar funcionalidades con las que cuenta la plataforma exclusivamente con este protocolo. Por ejemplo, la generación de alertas a los dispositivos a través de los llamados “Remote Procedure Calls” que serán comentados en secciones posteriores.

2.5.2 Descripción del protocolo

MQTT es un protocolo de capa de aplicación diseñado para ser utilizado especialmente en IoT. Es un protocolo liviano, y se basa en la publicación de mensajes y suscripción a tópicos. Es requerido contar con un MQTT broker para que la comunicación de los mensajes se pueda llevar a cabo a través de los dispositivos. Este broker actúa como servidor de recursos para los clientes MQTT conectados. En nuestro caso, el broker será la plataforma Thingsboard.

MQTT es un protocolo que cuenta con tres niveles de “Quality of Service” (QoS), 0, 1, y 2.

El nivel 0 representa un servicio de mejor esfuerzo, no se tiene garantía de entrega ni quien envía el mensaje recibe un acknowledge por parte del receptor.

El nivel 1 trata de mitigar la problemática de la garantía de entrega, realizando envíos del paquete hasta recibir un PUBACK por parte del receptor. La desventaja es que se pueden tener paquetes repetidos en el receptor.

El nivel 2 permite el intercambio de mensajes asegurando la entrega y que el receptor tiene una única copia del mensaje.

2.5.3 Thingsboard como broker MQTT

La plataforma provee una API que cuenta con tópicos por defectos, es posible enviar telemetrías, atributos (como versiones de software de un dispositivo), entre otros. A su vez, se le pueden configurar filtros a los tópicos ya mencionados.

Por otra parte, la plataforma solo es compatible con QoS 0 o 1 del protocolo MQTT, con lo cual se debe implementar si se quiere asegurar la entrega de un mensaje una única vez.

En el apartado de seguridad, Thingsboard permite configurar MQTT sobre TLS, siendo posible encriptar los datos entre los dispositivos y la plataforma. Para esto es necesario configurar variables de entorno específicas para la plataforma ⁶. Es importante tener en cuenta que no se utiliza el puerto por defecto de MQTT (1883), sino que el puerto que se utiliza para MQTT sobre TLS es el 8883.

2.5.4 Implementación en proyecto calidad de aire

Se agregó una nueva funcionalidad que poseía el mismo rol que en http, es decir, realizar el envío de telemetrías a la thingsboard. Se utilizó el módulo “PubSub-Client” ^{7 8}.

La funcionalidad generada sigue un cierto patrón que debe realizarse en el envío de un mensaje por este protocolo. Una vez conectados a la red (en nuestro caso por el cliente Wifi), se debe generar un cliente MQTT, dónde se debe asignar el valor máximo para el tamaño del buffer, este punto es importante dado que se debe tener en cuenta dependiendo del mensaje que se esté intentando enviar.

Posteriormente se asigna la IP del broker MQTT y el puerto a usar.

El cliente MQTT debe autenticarse ante la Thingsboard y por ello realiza la acción “connect” utilizando como nombre de usuario el device token del dispositivo (esto se debe a la api de Thingsboard para utilizar MQTT ⁹).

Finalmente el cliente debe realizar un “publish” a la ruta “v1/devices/me/telemetry”, en caso de éxito el cliente finalmente puede desconectarse.

⁶<https://thingsboard.io/docs/user-guide/mqtt-over-ssl/>

⁷<https://github.com/knolleary/pubsubclient>

⁸<https://pubsubclient.knolleary.net/api>

⁹<https://thingsboard.io/docs/reference/mqtt-api/>

Algoritmo 1 Pseudocódigo para enviar telemetrías mediante MQTT

- 1: Inicializar cliente WiFi
 - 2: clienteMQTT = Inicializar cliente MQTT
 - 3: Asignar tamaño de buffer adecuado, servidor y puerto a cliente MQTT
 - 4: clienteMQTT.connect(username="<DEVICE_TOKEN>")
 - 5: clienteMQTT.publish("v1/devices/me/telemetry", "<DATOS>")
-

2.6 Gestión de alertas

2.6.1 RPC

La plataforma ThingsBoard permite el envío de llamadas a procedimientos remotos o RPC por sus siglas en inglés (Remote Procedure Calls), desde la aplicación servidor hacia los dispositivos y viceversa. Básicamente esta funcionalidad permite enviar comandos hacia o desde los dispositivos y recibir los resultados de la ejecución de los comandos. Se clasifican en dos tipos según quién origina el pedido: client-side RPC (generados por un dispositivo) y server-side RPC (generados por una aplicación servidor).

2.6.2 Client-Side RPC

Las llamadas RPC del lado del cliente permiten enviar solicitudes desde el dispositivo a la plataforma y obtener la respuesta de regreso al dispositivo.

Presentamos algunos de los casos de uso típicos en los cuales esta arquitectura es oportuna: El sistema de riego obtiene el pronóstico del tiempo de un servicio en línea a través de la plataforma.

Un dispositivo restringido sin reloj del sistema solicita la marca de tiempo actual desde la plataforma.

El lector de tarjetas de control de acceso envía la solicitud a un sistema de seguridad de terceros para tomar una decisión de abrir la puerta y registrar el acceso.

En los casos presentados, el dispositivo envía un mensaje a la plataforma, que es procesado por el Motor de Reglas. El Motor de Reglas puede aplicar operaciones utilizando atributos del dispositivo, una telemetría u otros datos almacenados en la plataforma. El Motor de Reglas también puede invocar un sistema externo si es necesario. Una vez que el mensaje es procesado, el resultado se envía de vuelta al dispositivo. El siguiente diagrama ilustra la arquitectura:

Figure 2: Client-side RPC¹⁰

Estos pedidos deben contener obligatoriamente dos parámetros en su cuerpo: `method` que es un string que identifica el método que debe ser ejecutado y `params` que es un JSON que contiene parámetros opcionales dependientes del método a utilizar. Es posible encontrar en la documentación oficial de la plataforma detalles de la implementación para varios protocolos de red de esta funcionalidad. También se provee la especificación de cómo procesar los datos en la plataforma y no solamente en los dispositivos.

2.6.3 Server-Side RPC

La funcionalidad server-side RPC permite el envío de pedidos desde la plataforma a los dispositivos y opcionalmente recibir una respuesta de ellos.

Los casos de uso típicos para este tipo de llamados son: realizar reboot de un dispositivo, encender o apagar un motor (por ejemplo un ventilador ante una alta temperatura), cambiar el estado de un actuador en general o cambiar parámetros de configuración. Esto puede ser combinado con otras funcionalidades como el almacenamiento de telemetrías, motor de reglas mediante, se pueda realizar un análisis de los datos recibidos y generar alertas u órdenes a actuadores relacionados.

Se dividen en One-way RPC cuando no se espera una respuesta del dispositivo y Two-way cuando se espera la respuesta de un dispositivo por un tiempo configurable.

En el cuerpo del mensaje de solicitud deben contener obligatoriamente los campos `method` y `params` comentados en la sección anterior. Pero además se le pueden configurar ciertos parámetros opcionales como lo son: `timeout`, `retries`, `persistent`, etc.

¹⁰<https://thingsboard.io/docs/user-guide/rpc/>

Figure 3: One-way Server-side RPC¹¹

Figure 4: Two-way Server-side RPC

2.6.4 Implementaciones

A continuación se detallan las distintas implementaciones que se llevaron a cabo.

2.6.4.1 Prototipo con curl como servidor

En primera instancia se generó un prototipo en el cuál se contaba con un servidor con una terminal que corría la herramienta curl (Client URL) la cuál permite realizar pedidos mediante distintos protocolos.

Figure 5: Arquitectura implementación curl como servidor

¹¹<https://thingsboard.io/docs/user-guide/rpc/>

Figure 8: Regla para procesar RPC hacia dispositivos

2.6.4.2 Dispositivo sensor como servidor

Continuando el desarrollo del prototipo anterior y teniendo como objetivo la comunicación entre dispositivos, como por ejemplo para enviar una medida desde un sensor y generar una alerta en un actuador, se trasladó la implementación con curl a una copia del proyecto de Calidad de Aire por lo que se utilizaron las bibliotecas allí presentes para enviar el pedido. Como el pedido requiere un JWT para poder ser realizado y el objetivo es que funcione independiente de un operador, se generó una función que previo al envío de alertas hace que el dispositivo se autentique y obtenga un JWT.

Figure 9: Arquitectura implementación sensor como servidor

En el dispositivo se agregó una condición para que superada cierta temperatura o humedad se genere una RPC Request al dispositivo designado como actuador. Esta implementación logró el objetivo planteado, sin embargo se encontraron algunas desventajas.

- El dispositivo necesita autenticarse cada vez que el JWT expire, para ello necesita tener credenciales de un usuario que tenga permisos sobre el dispositivo actuador. Dicho manejo de credenciales y su envío se considera una desventaja.
- Las condiciones para el envío de datos están fijas en el dispositivo, no se puede cambiar el atributo de referencia ni el umbral, para modificar esto es necesaria la intervención de un operador.

- El dispositivo servidor debe conocer al dispositivo actuador, esto en la implementación significa que el dispositivo que genera las alertas debe tener el ID del dispositivo actuador en la plataforma ThingsBoard nuevamente para modificar esto es necesaria la intervención de un operador
- Un dispositivo no programable no puede ser utilizado en esta arquitectura, dado que no puede realizar los pedidos necesarios para generar las alertas.

2.6.4.3 Thingsboard como servidor

Continuando con el objetivo de interconectar dispositivos y tratando de solventar las desventajas encontradas en la implementación anterior es que se buscó una implementación con mayor centralización en la plataforma Thingsboard.

Para esta implementación lo que se hace es generar las RPC Request desde la plataforma Thingsboard, ante esto surgen las siguientes interrogantes, ¿Cuándo se generan los pedidos? y ¿Cómo se generan los pedidos?

Ante la primera pregunta, la opción más conveniente es que se genere cuando la plataforma recibe una telemetría por parte de un dispositivo, analice los datos contenidos en la telemetría y posteriormente decida si generar el pedido o no.

Para contestar la segunda interrogante se tuvo en cuenta la respuesta anterior, si se analiza el funcionamiento de Thingsboard cuando se recibe una telemetría se llega a que dicho pedido es analizado por el motor de reglas. Como este motor tiene la capacidad de generar RPC requests resulta en un candidato perfecto para responder a nuestra segunda interrogante.

Figure 10: Arquitectura implementación ThingsBoard como servidor

Con lo anterior en mente, se tomó como base una guía de la plataforma para generar este escenario.¹²

En primera instancia, desde el dispositivo actuador hacia el dispositivo sensor, se

¹²<https://thingsboard.io/docs/user-guide/rule-engine-2-0/tutorials/rpc-request-tutorial/>

definió la relación “Uses”, dicha relación puede contener un nombre personalizado, pero se debe tener la precaución de utilizar el mismo nombre en la regla #1 presentada en la guía que se encuentra en esta misma sección. Esto nos permite abstraernos en el motor de reglas de los dispositivos específicos, y generar reglas del tipo: generar una RPC para aquel dispositivo que ‘use’ al dispositivo que envió una telemetría. O almacenar una telemetría en aquel activo que contiene al dispositivo que envió la telemetría.

Teniendo esto definido se prosiguió con la configuración del motor de reglas, todo lo que se desea realizar es posterior a la recepción de una telemetría, por ende las reglas a agregar se encuentran siguientes a la regla que procesa las telemetrías:

Figure 11: Reglas para generar RPC cuando llega una telemetría

La rama superior se encarga de generar un registro de telemetrías para el activo que contiene a los dispositivos involucrados. La rama inferior, que posee el rol fundamental en el envío de RPC Request, es quién:

1. Encuentra la entidad relacionada con la entidad que generó el pedido, además se puede realizar un cambio de nombre entre el atributo origen y el destino.

Figure 12: Regla #1, filtrado de entidades que cumplen con la relación

Como se observa en la imagen, se debe especificar la relación previamente definida (“Uses” en nuestro caso), con el objetivo de que las siguientes reglas sean procesadas únicamente por aquellas entidades que cumplen la relación. Es importante destacar que antes de esto se debe definir, como se comentó anteriormente, la relación saliente desde el actuador hacia el sensor. A continuación se detallan los pasos a seguir para realizar esta tarea:

- (a) Abrir el dispositivo actuador.
- (b) Ir a la pestaña “Relaciones”.
- (c) Dentro de dicha pestaña posicionarnos en “Relaciones salientes (out-bound)”, es decir con dirección “Desde”.
- (d) Ingresar el nombre de la relación que debe ser el mismo a utilizar en el motor de reglas (“Uses” en este ejemplo), tipo de entidad “Dispositivos” y debemos seleccionar a que dispositivo se desea relacionar, en este caso es al sensor al que el actuador debe reaccionar.

Añadir relación ✕

Tipo de relación *
Uses ✕

Hacia entidad
Tipo *
Dispositivo ▼ **sensor_rpc_js** ✕ Lista de entidades

Información adicional (JSON) Tidy Mini 🗉

1	
---	--

Cancelar Agregar

Figure 13: Relación definida desde al actuador al sensor

2. Cambia el origen del pedido, esto es fundamental, dado que en caso de no estar presente el sensor que envía la telemetría será quién reciba la RPC Request.

Set actuador
Transformación - change originator

Detalles Eventos Ayuda

Nombre * ☑ Modos Debug
Set actuador

Originator source *
Related

Relations query *
 Obtener sólo el último nivel de relación

Dirección * Max relation level
Hacia ▼ 1

Filtro de relación

Tipo	Tipos de entidades	
Uses	×	Dispositivo ×
		+Tipo de entidad ×

Figure 14: Regla #2, cambio de origen a entidades que cumplen con la relación

Al igual que en el paso anterior se hace uso de la relación previamente definida (“Uses”) para saber a qué dispositivo se lo asigna como origen. El uso de este tipo de regla (“change originator”) posee la restricción de no permitir el envío a más de un actuador asociado a la misma relación. Ante este problema surgen dos posibles soluciones:

- (a) El uso de la regla “Duplicate To Related Node” que permite el envío del mensaje a todas aquellas entidades que cumplan la relación, pero solo se encuentra en la versión profesional de Thingsboard ¹³, su ventaja principal es ser escalable en la cantidad de actuadores.
- (b) La otra solución para el envío a varios actuadores es generar una relación one-to-one y poner en paralelo una regla de “change originator” para cada uno de los actuadores. Esto genera que la solución no escale bien, dado que por cada actuador que se quiera agregar a un sensor se debe generar una nueva relación y además en la interfaz gráfica del motor de

¹³<https://thingsboard.io/docs/pe/user-guide/rule-engine-2-0/transformation-nodes>

reglas se observan muchos caminos que vuelven poco práctico y engoroso el trabajo.

Figure 15: Motor de reglas con un sensor y dos actuadores

El principal problema de esta solución es que no es escalable en la cantidad de actuadores pero su principal ventaja es que es una solución gratuita. Respecto al problema de visualización del motor de reglas una posible mejora es independizar la subcadena que maneja las alertas en una nueva “rule chain” y posteriormente llamarla con el bloque homónimo.

3. La tercer regla establece las condiciones bajo las cuáles debe generarse una alerta.

Figure 16: Regla #3, establecimiento de las condiciones de alerta

Como puede observarse, se puede hacer uso de los atributos que contiene el

mensaje para generar alertas complejas y dependiente del estado actual del sensor. Cuando se desea generar una alerta se debe retornar “true” y en otro caso “false”.

4. Genera la estructura de la RPC Request, se debe configurar mínimamente method y params.

Figure 17: Regla #4, Generación del mensaje RPC

En esta regla se puede hacer uso de los atributos llegados de la telemetría para generar metodos dependientes de ellos, de la misma manera con los parámetros. Por ejemplo, si la temperatura es mayor a 30 entonces params igual a “Encender”. En otro caso “Apagar”.

5. Finalmente se utiliza la regla que posee la capacidad de generar los pedidos RPC.

Send alert
Acción - rpc call request

Detalles Eventos Ayuda

Nombre *
Send alert

Timeout in seconds *
60

Descripción

Modo Debug

Figure 18: Regla #5, Envío del mensaje RPC

Puede configurarse el timeout dependiendo de la realidad del problema.

Esta implementación posee ciertas ventajas por sobre las anteriores:

- El dispositivo no necesita autenticarse en cada pedido, el sensor solo necesita enviar telemetrías y el actuador suscribirse al MQTT topic de RPCs.
- Las condiciones para el envío de datos son personalizables desde la things-board, permitiendo la modificación de parámetros como la condición de envío de una alerta sin la necesidad de cambiar la configuración del sensor.
- El dispositivo servidor no conoce al dispositivo actuador, se encuentran relacionados mediante la plataforma ThingsBoard por lo que se puede modificar fácilmente desde ahí.
- Un dispositivo no programable puede ser utilizado en esta arquitectura, permitiendo una mayor abstracción de los dispositivos a usar.
- Permite que la solución escale, la medición que envíe un sensor puede activar alertas en varios dispositivos y dicha configuración se basa simplemente en agregar una relación de uso del nuevo actuador al sensor.

2.7 Smart switch

2.7.1 Motivación

Continuando con el desarrollo de las secciones anteriores, se encontró interesante la opción de utilizar la implementación de un RPC para dar inteligencia a dispositivos no inteligentes. Por ejemplo, controlar electrodomésticos remotamente, encender una luz bajo ciertas condiciones o apagar una alarma.

2.7.2 Marco teórico

Un Smart power switch o Smart switch es un interruptor de corriente inteligente. Es capaz de controlar el suministro de manera remota o automatizada. En general son parte de sistemas de Internet de las Cosas (IoT), como es el caso.

El control sobre estos dispositivos puede ser realizado de diferentes formas, por ejemplo mediante voz, control remoto o una aplicación móvil. Además, las acciones realizadas sobre el switch pueden ser automatizadas, lo que posibilita una mejora operativa en el sistema que se desea controlar con el smart switch.

2.7.2.1 Relé

Es un dispositivo eléctrico que actúa como un interruptor al abrir y cerrar el flujo de corriente eléctrica, siendo activado por medio de energía eléctrica. Posibilita la apertura o cierre de contactos mediante un electroimán, razón por la cual también se le denomina relé electromagnético o relevador.

Figure 19: Módulo con 2 relé

Un relé cuenta con distintos contactos, uno común que por lo general es donde

se conecta la corriente que se desea controlar, NO (Normally open) y NC (Normally closed). NO mantiene el circuito siempre abierto a menos que se indique que se cierre, NC es un caso similar pero en este caso el circuito está cerrado por defecto, permitiendo el paso de corriente a menos que se indique lo opuesto.

2.7.3 Implementación

Se propone realizar un Smart switch utilizando una placa ESP32 con módulos relé. Los relés son los encargados de controlar el flujo de corriente eléctrica, como se explicó en la sección de marco teórico. La función de la placa ESP32 es permitir la recepción de los comandos por parte del dispositivo/cliente/sistema que se desee y así poder controlar el smart switch.

2.7.3.1 Prueba de concepto

Para abordar inicialmente la implementación de esta sección, se ideó una prueba de concepto que consiste en controlar un led de 3.3V.

Figure 20: Prueba de concepto de un Smart switch

La intención es conseguir un flujo completo de la funcionalidad RPC ofrecida por la plataforma Thingsboard, dicho flujo consiste en que a partir de una telemetría emitida por un sensor, la plataforma realice el procesamiento correspondiente a la telemetría y si se detecta un valor fuera de lo esperado, emitir un comando remoto hacia el smart switch haciendo que se encienda el led.

2.7.3.2 Prototipo

El prototipo cuenta con un sensor de calidad de aire que posee la capacidad de medir temperatura. Dicha temperatura es enviada a la plataforma Thingsboard, donde es procesada y si supera cierto umbral (25°C) se genera una RPC request

hacia el actuador, en este caso el smart switch (esp32 + relé), dicho dispositivo enciende un led de alerta. Por otra parte un operador ingresa mediante un navegador a la siguiente página:

Figure 21: Página de control de comandos remotos

En esta página el operador puede controlar remotamente el led, indicando por ejemplo que lo que ocasionó la alerta es una falsa alarma y ingresar una descripción del problema. El diseño final del prototipo físico es el siguiente:

Figure 22: Prototipo Smart Switch

3 Resultados obtenidos

- Se logró configurar el ambiente de desarrollo y se utilizó el ambiente de producción previamente definido.
- Se consiguió configurar el tethering, permitiendo realizar una demo móvil y así poder generar telemetrías con sensores desde cualquier sitio.
- Se logró aumentar las capacidades de configuración de los sensores, cambiando su arquitectura, permitiendo la persistencia de parámetros de configuración, fundamentales para que los dispositivos tengan las funcionalidades mínimas.
- Se generó más opciones de configuración mediante el uso del módulo bluetooth. Entre ellas, la configuración de la url para telemetrías, credenciales y asignación de valores por defecto.
- Se estudió el funcionamiento básico del protocolo MQTT así como las particularidades de su uso en la plataforma ThingsBoard.
- Se integró un nuevo módulo MQTT a los dispositivos, que brinda una nueva alternativa al envío de telemetrías. Además se agregó las correspondientes funcionalidades para la configuración de sus parámetros mediante el módulo bluetooth.
- Se estudió el mecanismo de gestión de alertas presente en la Thingsboard, las RPC. Además se investigó las distintas formas de RPC existentes, es decir, Client-side y Server-side, dentro de ésta última one-way y two-way.
- Se generaron tres implementaciones principales de los mecanismos RPC, el objetivo final era generar una implementación donde un dispositivo enviara una telemetría y poder recibir una alerta en un segundo dispositivo.
 - El primer prototipo fue implementado con usando como servidor la herramienta curl y como receptor de la alerta se generó un proyecto que utilizaba la sdk de Thingsboard.
 - La segunda implementación trasladó al dispositivo que envía las telemetrías la tarea de generar el pedido RPC. El receptor de alertas continuó siendo el mismo.

- La implementación final, responsabilizó a la plataforma Thingsboard de generar la alerta ante la recepción de una telemetría, mediante el uso del motor de reglas. Se diseñó un nuevo receptor de alertas que posee mayor sencillez y evita problemas presentes en la sdk.
- Se investigó sobre “smart switch”, dispositivos capaces de brindar cierta inteligencia a otros que no la tienen.
- Mediante el uso de una esp32 y un relé se generó un smart switch que encendía un led (dispositivo actuador) ante una temperatura mayor a 25°C medidos por un sensor de calidad de aire, al mismo tiempo se generó una página con la capacidad de interactuar con dicho actuador.
- Se estudió el diseño y funcionamiento de un sensor para el conteo de personas mediante el uso de WiFi y la abstracción del problema a una cola $M/G/\infty$. Se hizo un relevamiento de requisitos para abordar el problema y se intentó comunicarse con los autores sin éxito.
- Se definió la implementación del sensor fuera del alcance del curso, sin embargo se relevó los materiales que se estiman necesarios y se referenció a dos proyectos que pueden facilitar la implementación.

4 Trabajo futuro

- Configurar la plataforma Thingsboard para el uso de MQTT sobre TLS, se debe configurar un conjunto de variables de ambiente. Se recomienda realizar las pruebas en un ambiente local.¹⁴
- Generar una implementación de un sensor contador de personas con WiFi.
- Adaptar el prototipo de smart switch como solución a un problema real.
- Integrar la página de control de comandos implementada para el smart switch a la plataforma Thingsboard. Con esto logra uniformizar la interfaz de usuario, solucionar la autenticación y autorización del usuario que desee operar sobre el dispositivo.

¹⁴<https://thingsboard.io/docs/user-guide/mqtt-over-ssl/>

- Se manejó la posibilidad de generar un nuevo caso de uso con sensores de temperatura en salas del Hospital de Clínicas, es por eso que presentamos a continuación un pequeño desarrollo de lo realizado, quedando pendiente la presentación e instalación en el Hospital.

4.1 Proyecto Hospital de Clínicas

4.1.1 Motivación

Dado que la misión de la organización de dicho hospital refiere a la atención y mejora de la salud de sus pacientes, la administración desea obtener distintas métricas sobre el estado de la temperatura y humedad en distintos puntos del hospital ya que dichas variables pueden afectar la calidad de tratamientos y atención percibida por los pacientes. Para ello se requiere tener sensores instalados en esos lugares y una plataforma que centralice los datos y genere los correspondientes informes.

4.1.2 Recursos disponibles

El hospital cuenta con redes WiFi que alcanzan los puntos que desean ser monitoreados.

4.1.3 Relevamiento de sensores

Dado que el costo de construir un sensor de temperatura y humedad puede ascender a aproximadamente U\$S 60 [Veirana, 2023] y en caso de falla en uno de ellos este costo puede escalar rápidamente, se hizo un relevamiento de sensores comerciales que se pudieran ajustar a los requisitos de la solución. En otras palabras, que puedan comunicarse por WiFi y que permitan extraer los datos de sus mediciones. Este último punto requiere especial atención dado que son datos que están relacionados con la salud de distintos pacientes y por ende se deben tener distintas precauciones como por ejemplo que estos no puedan ser accedidos por terceros y preferiblemente que no “abandonen” el país (no sean alojados en servidores externos).

4.1.3.1 4G Disposable Temperature Humidity Location Sensor

El sensor cumple con los requisitos de medir temperatura y humedad, posee un menor costo que el sensor fabricado de referencia. Sus principales desventajas son

que su uso está limitado a solo 60 días, además si bien puede enviar los datos desde el sensor, requiere una SIM para el uso de 4G y no especifica si el destino es fijo o personalizable. ¹⁵

4.1.3.2 WIFI Temperature and Humidity Sensor - Internet Of Things (IOT) JemRF

El sensor cumple con los requisitos de medir temperatura y humedad, posee un menor costo que el sensor fabricado de referencia. Se puede comunicar por WiFi y MQTT, es programable y se pueden obtener los datos sin que estos sean enviado o almacenados en el exterior. ¹⁶

4.1.3.3 Alternativas ZigBee

Se encontraron distintas alternativas que utilizan ZigBee que resultan económicas pero envían los datos a plataformas propietarias y no son personalizables. Además cuentan con la desventaja de que se deben instalar bridges que transmitan los datos desde la red ZigBee a la red WiFi.

¹⁵<https://www.globalsources.com/Temperature-sensor/temperature-humidity-sensor-1197965583p.htm#Product>

¹⁶<https://www.jemrf.com/products/wifi-temperature-and-humidity-sensor-internet-of-things-iot>

Bibliografía

- [TSCF FING, 2023] Taller de Sistemas Cíber Físicos, Introducción (2023)
- [TSCF FING, 2023] Taller de Sistemas Cíber Físicos, Proyectos Segundo Semestre (2023)
- [Veirana, 2023] Veirana, J. (2023.). Smart FIng Implementación y despliegue de un prototipo de campus inteligente en la Facultad de Ingeniería. Tesis de grado. Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería.
- [Belal Korany and Yasamin Mostofi, 2021] Belal Korany and Yasamin Mostofi. 2021. Counting a Stationary Crowd Using Off-the-Shelf WiFi. In The 19th Annual International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services (MobiSys '21), June 24–July 2, 2021, Virtual, WI, USA. ACM, New York, NY, USA, 13 pages. <https://doi.org/10.1145/3458864.3468012>
- [F. Palmese and A. E. C. Redondi, 2023] F. Palmese and A. E. C. Redondi, “Collecting Channel State Information in WiFi Access Points for IoT Forensics,” 2023 21st Mediterranean Communication and Computer Networking Conference (MedComNet), Island of Ponza, Italy, 2023, pp. 176-183, doi: 10.1109/MedComNet58619.2023.10168865.
- [Thingsboard SDK] <https://github.com/thingsboard/thingsboard-client-sdk>
- [Repositorio con implementaciones] <https://gitlab.fing.edu.uy/joaquin.veirana/proygrado-smartfing/-/tree/continuacion-proyecto>